

**RETSEPTIV ESTETIKA TAMOYILLARI ASOSIDA BOLALAR ADABIYOTINI
O'QITISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI****Usmonova Gulruh****Samarqand davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 414-guruh talabasi****rustamovagulruh80@gmail.com****Sayfiddinova Jamila Ziyodulla qizi****Samarqand davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich va****maktabgacha ta'lim nazariyasi" kafedrası o'qituvchisi****telefon raqam: +99 888 929 13 31****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738043>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida ertaklardan foydalanish orqali o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish masalasi retseptiv estetika nazariyasi asosida tahlil qilinadi. Ertak matnlarini qabul qilish, anglash, talqin qilish va baholash jarayonlarida o'quvchilarda kuzatiladigan fikrlash operatsiyalari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, ertaklarning estetik, tarbiyaviy va bilish imkoniyatlari tanqidiy tafakkurni shakllantirishdagi didaktik vosita sifatidagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: retseptiv estetika, tanqidiy tafakkur, ertak, boshlang'ich ta'lim, estetik qabul, talqin, didaktik yondashuv.

Аннотация. В данной статье на основе теории рецептивной эстетики анализируется проблема развития критического мышления учащихся посредством использования сказок в процессе начального образования. С научно-педагогической точки зрения раскрываются мыслительные операции, наблюдаемые у учащихся в процессах восприятия, понимания, интерпретации и оценки сказочных текстов. Также раскрывается значение сказок как дидактического средства в формировании критического мышления благодаря их эстетическим, воспитательным и познавательным возможностям.

Ключевые слова: рецептивная эстетика, критическое мышление, сказка, начальное образование, эстетическое восприятие, интерпретация, дидактический подход.

Annotation. This article analyzes the development of primary school students' critical thinking through the use of fairy tales in the educational process based on the theory of receptive aesthetics. From a scientific and pedagogical perspective, the thinking operations observed in students during the processes of perception, comprehension, interpretation, and evaluation of fairy tale texts are examined. The study also reveals the significance of fairy tales as a didactic tool in developing critical thinking due to their aesthetic, educational, and cognitive potential.

Keywords: receptive aesthetics, critical thinking, fairy tale, primary education, aesthetic perception, interpretation, didactic approach.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, voqelikni tahlil qilish, sabab-oqibat bog'liqliklarini anglash, xulosalar chiqarish kabi ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning tafakkur jarayonlari faol rivojlanish bosqichida bo'lib, bu davrda berilgan ta'limiy ta'sir ularning keyingi intellektual faoliyatiga mustahkam zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan, adabiy matnlar,

xususan, ertaklar o'quvchilarning nafaqat tasavvurini boyitadi, balki ularning tanqidiy tafakkurini shakllantirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Retseptiv estetika nazariyasiga ko'ra, badiiy asarning mazmuni faqat muallif tomonidan emas, balki uni qabul qiluvchi o'quvchi tomonidan ham yaratiladi. Demak, ertakni o'qish jarayonida bola passiv tinglovchi emas, balki faol talqin qiluvchi subyekt sifatida ishtirok etadi. Aynan shu jarayon tanqidiy tafakkur elementlarining shakllanishiga olib keladi.

Retseptiv estetika tushunchasi va uning pedagogik mohiyati. Retseptiv estetika XX asr adabiyotshunosligida paydo bo'lgan yo'nalish bo'lib, u badiiy asarning qabul qilinish jarayonini o'rganadi. Bu nazariya vakillari asarning haqiqiy hayoti uni o'qish, tinglash va qabul qilish jarayonida namoyon bo'lishini ta'kidlaydilar. Pedagogik nuqtai nazardan, bu yondashuv o'quvchini faol fikrlovchi, talqin qiluvchi va baholovchi shaxs sifatida ko'rishga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ertaklarni tinglar yoki o'qir ekan, ular voqealarni tasavvur qiladi, qahramonlarga munosabat bildiradi, ularning xatti-harakatlarini baholaydi, o'z xulosalarini chiqaradi. Bu jarayon estetik qabul bilan birga, mantiqiy va tanqidiy tafakkurni ham rivojlantiradi.

Ertaklarning tanqidiy tafakkurni rivojlantirishdagi imkoniyatlari. Ertaklar syujetining sodda, ammo mazmunan chuqur bo'lishi, yaxshilik va yomonlik, adolat va zulm, mehnat va dangasalik kabi qarama-qarshi tushunchalarning ifodalanishi o'quvchini fikrlashga undaydi. O'quvchi ertak voqealarini tahlil qilar ekan, sabab va oqibatni bog'laydi, qahramonlarning xatti-harakatlariga baho beradi, ularning o'rnida o'zini tasavvur qiladi.

Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagini o'rganish jarayonida o'quvchilar qahramonlarning xulq-atvorini solishtiradi, nima sababdan biri mukofotga, ikkinchisi jazoga uchraganini tahlil qiladi. Bu esa ularda tanqidiy baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Retseptiv estetik yondashuv asosida ertakni o'rganish metodikasi. O'qituvchi ertakni shunchaki o'qib berish bilan cheklanmasligi, balki o'quvchilarni faol muhokamaga jalb qilishi zarur. Quyidagi savollar tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi: Nima uchun qahramon shunday yo'l tutdi? Agar sen uning o'rnida bo'lsang, qanday ish tutarding? Ertak yakunini boshqacha tasavvur qilish mumkinmi?

Bu savollar o'quvchini matnga chuqurroq kirib borishga, o'z fikrini asoslashga, tahlil qilishga undaydi.

Ertak va estetik qabul jarayonining bosqichlari. Birinchi bosqich — idrok etish. Ikkinchi bosqich — tushunish. Uchinchi bosqich — talqin qilish. To'rtinchi bosqich — baholash. Aynan baholash bosqichida tanqidiy tafakkur faol namoyon bo'ladi. O'quvchi ertakdagi voqealarga shaxsiy munosabat bildiradi, ularni hayotiy tajribasi bilan bog'laydi.

Dars jarayonida rolli o'yinlar, ertakni davom ettirish, qahramon nomidan hikoya qilish, voqealarni qayta tuzish kabi metodlardan foydalanish retseptiv estetik yondashuvni kuchaytiradi. Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida ertaklardan retseptiv estetik yondashuv asosida foydalanish o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Ertak matnini idrok etish, tushunish, talqin qilish va baholash bosqichlari o'quvchini faol fikrlashga undaydi hamda uni passiv tinglovchidan faol talqin qiluvchi subyektga aylantiradi.

Ertaklardagi voqealar tizimi, qahramonlar xarakteri va axloqiy tanlovlar o'quvchilarda sabab-oqibat bog'liqligini anglash, solishtirish, baholash va xulosa chiqarish kabi tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Retseptiv estetika nazariyasi esa bu jarayonni ilmiy asoslab, o'quvchining badiiy matn bilan faol muloqotini ta'minlaydi.

Natijada, ertaklar boshlang'ich ta'limda nafaqat estetik va tarbiyaviy vosita, balki tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi samarali didaktik material sifatida namoyon bo'ladi. Retseptiv yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, shaxsiy munosabat bildira olishi va asosli xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ertaklar boshlang'ich ta'limda nafaqat tarbiyaviy va estetik vosita, balki tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi samarali didaktik material hisoblanadi. Retseptiv estetika nazariyasi asosida ertaklarni o'rganish o'quvchilarning fikrlash faoliyatini chuqurlashtiradi, ularni faol talqin qiluvchi shaxs sifatida shakllantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramizyu – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
2. G'ulomov A. Ona tili darslarida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini aktivlashtirish. – T.: O'qituvchi, 1989. – 129 b.
3. Yaminova S. H. O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda ssenariyli o'qitish usulidan foydalanish: Ped. fan. nom. dis. – T.: 1997. – 168 b.
4. Rahmonov Ya. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning aqliy mehnat vaoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari. Ped. fan. nomzodi ... diss. – T., 2004.
5. Husanboyeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari. Ped. fan. doktori... diss. – T.: 2007.
6. Jauss H.R. Toward an Aesthetic of Reception. https://www.academia.edu/35980742/Toward_an_Aesthetic_of_Reception
7. Iser W. The Act of Reading. <https://ru.scribd.com/document/242184292/ISER-Wolfgang-The-Act-of-Reading-pdf>